

УДК 070

Бушев А.Б., д-р филол. наук
Тверской государственный университет
г. Тверь, Россия

ВИРТУАЛИСТИКА: КОММУНИКАЦИЯ РАДИ КОММУНИКАЦИИ И «ПРОТЕЗИРОВАНИЕ» КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В статье обсуждаются особенности и отрицательные эффекты виртуального дискурса журналистики – блогинга. Его текстовые стратегии связаны с оценочностью, часто с оскорбительным тоном. Это явление представляется не предназначенным для решения социальных проблем, поиска правды, формирования точек зрения. Это больше коммуникация ради коммуникации, виртуальное протезирование дискурса. Обсуждаемое очень существенно в виду поиска современной журналистикой своего нового лица.

Ключевые слова: виртуализация дискурса, блогинг, журналистика.

Как же интересно стало учиться! Дистанционное образование только подтвердило это. Для студента в Сети есть новые лица, новые лекторы, интереснейшие аудиовизуальные материалы. Монографии, периодические издания, телевизионные передачи (например, Arts and Culture на Би-Би-Си), фильмы представлены в едином экранном окне экранной культуры. На этот же результат работают видеоблогеры (отметим, например, канал Oh my art! Юлии Панкратовой). Показателен в новой цифровой культуре интерес к повседневности. В сети стал впервые возможен широкий показ исторического прошлого. И это не только рассказ, но и показ. В арт-образовании впечатляют возможности визуализации далеких эпох. Культура масс-медийная (на наших глазах становящаяся экранной культурой) означает потребление в Сети таких видов массовой коммуникации, как журналистика, пиар, массовая политическая коммуникация и реклама, сетература. Особенно интересно, что сеть представляет дискурсы, которые маргинальны. Иногда даже те, что попадают под запрет – экстремизм и т. д. Так, мы наблюдаем сетевой дискурс альтернативных правых в США – альтрайтистов.

Появляются многочисленные работы теоретиков медиа, убеждающие нас, как хороши кибержурналистка, киберспортивная журналистика, Интернет-журналистика, блогинг и т. д. Лингвисты отмечают особенности языка таких дискурсах [1; 4; 7]. Педагоги привлекли внимание к феномену буллинга [11; 12].

Особенно остро заставило нас посмотреть на плюсы и минусы блогинга дистанционное обучение 2020 года.

Для осмысления феномена, его позитивных и негативных сторон, нельзя не привлекать социологическую теорию [2; 3; 6;].

Для социологической науки XXI века показательным оказалось осмысление феномена виртуальности [10]. Интернет-коммуникация стала предметом осмысления в теориях виртуализации и киберкультуры (А. Крокер, А. Бюль, Д.В. Иванов, Н.А. Носов, А.Е. Иванов и

проч.) [6; 13; 14; 15]. В этих работах складывается представление о новом этапе культуры. Виртуальную реальность характеризуют отношения порожденности и интерактивности. Ее объекты взаимодействуют в объектами порождающей реальности как онтологически равноправные. Свойствами виртуальности являются порожденность, актуальность, автономность и интерактивность. Наиболее перспективными отраслями применения являются образование и развлечения. В психологии считается, что ощущение характера протекания психические процессов в самообразе и есть виртуальные переживания [6].

При этом коммуникативная виртуальная реальность понимается как искусственно созданная информационная среда, основанная на технологиях виртуальной реальности, основной целью существования и функционирования которых является коммуникация, т.е. передача или взаимообмен информацией между людьми. Ряд исследователей считает, что осуществляется обмен не информацией, а коммуникацией, этим теория виртуализации отличается от теорий информационного общества, представления о котором сложились по мере того, как Запад вошел в постиндустриальную эру (Д. Белл, З. Бжезинский, А. Тоффлер, Я. Масуда, Дж. Несбит).

Показательна важность тиражирования, трансляции, в не производства или интерпретации знания. Вплоть до парадокса: более информированным в новой культуре оказывается человек, который участвует в большем количестве коммуникаций, а не больше знает.

Цифровизацию характеризует иллюзорность и гиперреальность. В центре виртуальности находятся рекомбинантные знаки, разрушающие связь между процессами передачи сообщения и его смыслом. виртуальная культура – рекомбинантная – приравнивается к пользованию операционной системой.

Описывается общество, в котором производство, распределение и коммуникация в значительной мере происходят в виртуальном пространстве. Виртуализация понимается и как опосредованный и вызванный компьютеризацией процесс замещения реально существующих структур виртуальными конструктами. Основной сферой виртуальности является уничтожение настоящей мысли и замена ее симулякр. При этом показательны условность, эфемерность, «киберпротезирование» (создание виртуального аналога реальности), иная стратификаций в виртуальном общении.

Для такого общества показательной является ключевая роль коммуникации, широкое распространение новых средств коммуникации, виртуализация всех сфер жизни, преобладание знания большинства над знанием экспертов. Разделять онлайн и офлайн больше смысла нет. Д.В. Иванов полагает, что коммуникация в современном обществе предполагает не рациональную денотацию объекта, а создание его образа, мобилизующего эффективные коннотации. В этой логике реклама не является информационной поддержкой товара, а занимается созданием его привлекательного образа. СМИ, информационные войны которых представляет собой войну за создание выгодного заказчику образа событий, а не за монополию на передачу информации. Коммуникация – это операция между сообществом и интерпретируемым. Отсюда строится игровая теория виртуализации. Показательными

являются мнения о внедрении принципов игры, ее эвристических моментов в прагматику жизни.

Выдвинуто понятие киберпротезирования общества, означающее процессы замещения в основных институциональных сферах вещей образами (симуляциями), выступающими в качестве основной характеристики виртуальной реальности. Еще раз отметим, что под информацией создатель этой концепции Д.В. Иванов понимает прежде всего механизмы коммуникации.

Разрабатывается методология анализа влияния интернета на социальную сферу, экономику, политику, личность (А.Е. Войскунский). В качестве влияния на социум изучается создание и функционирование интернет-сообществ.

Влияние виртуальности на процессы самой массовой коммуникации представляется таковым: представление новых дискурсов, виртуализация некоторых дискуссий, краудсорсинг целевых аудиторий, интерактивность, широкое распространение любительского контента. Привлекают дешевизна, оперативность, мультимедийность, интерактивность, возможность достижения большей целевой аудитории.

Без труда ориентируется новый потребитель и в мультимедийном контенте. Понятны и принципы работы конвергентной редакции – постоянный мониторинг лент новостных агентств 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Блогеров привлекают возможности интерактивной, актуальной политики, охваченность мира социальными сетями. Прочтение блогов на сайтах традиционно печатных некогда СМИ заставляет нас понять фигуру просьюмера. Контент, генерируемый пользователями (UGC), повсеместно модерировается на сайтах онлайн-СМИ. Новое поколение сервисов в Сети качественным образом отличается от взаимодействия между веб-страницами первого поколения, где взаимодействие осуществляется посредством гиперссылок. Девиз сервисов нового поколения – социальность и мобильность. Стираются различия между потребителями информации и ее авторами. Показательна демонстрация реального читателя через комменты к текстам, возможность через вербальное поведение, через речевой портрет реального читателя судить автору о состоянии аудитории. Блог-платформы, их доступность сделала публикацию в сети обычным делом. Контент, генерируемый пользователями, имеет свои риторические и лингвистические особенности. Входит в моду интерактивность – это комментирование событий, и создание групп пользователей, и наличие возможностей мобильного доступа с любого устройства, имеющего выход в Интернет. Некоторым функционалом становится удобнее пользоваться онлайн. Современные технологии переселяют потребителей в сеть Интернет.

Иной видится роль сетей теоретикам информационного общества. Роль сетей в информационном обществе сводится и к проблематике горизонтального взаимодействия и координации в условиях полицентричного общества, и к антиистеблишментской деятельности и формам протестной активности [8; 9]. При этом неформальные сети поддержки объединяют отдельных граждан, семьи, различные негосударственные, некоммерческие и этнические сообщества, являются одной из форм преодоления «институционального дефицита»,

возникающего из-за отставания институционализации социальных отношений, представляют собой краудсорсинговые платформы (в их оппозиции сетям клиентелистского типа). М. Кастельс писал о создании сообщества как самоорганизующейся локальной сети реально взаимодействующих в Интернете людей, использующих для этого то или иное, но общее для всей группы средства общения [5]. Показательна ценность горизонтальной и свободной коммуникации, глобальной свободы слова. Показательно, что эти коммуникативные потоки очень интересны с языковой и коммуникативной точки зрения.

Обсуждаются виды коммуникации в социальных сетях и типы связей участников социальных сетей. Унифицированность профилей социальной сети делает ее огромной базой данных людей с большим количеством различной информации о них, причем эта информация строго структурирована. Это дает отличную возможность поиска по социальной сети для нахождения интересующих человека людей с определенными данными в профиле, при этом такие данные выступают в качестве критериев поиска.

При этом для сетей краудсорсингового типа характерна самонаправляемая организация сети, возможность для каждого найти в ней свое место или создать его. Показательны возможности обратной связи в сетях общественных СМИ, высокая скорость движения информации, значительное сокращение всякого рода посреднических звеньев, кодификация, ясная для участников взаимодействия.

Известно, что изменение демографических характеристик социума, распространение сетей привело к тому, что наиболее активные политически граждане сегодня рассматривают сети как первый источник информации для себя. Этого не могут не учитывать политики. В 2008 г Фэйсбук, а в 2012 г Твиттер сыграли роль в победах на президентских выборах в США. Это достижение фрагментированной аудитории, это влияние информации в социальных сетях на новостную повестку дня. Поддержку страт демонстрируют многочисленные некоммерческие ресурсы сети. Отметим еще одну форму электронной непосредственной коммуникации. Штабы располагают сайтами кандидатов. И газеты, и сайт имеют возможность интеракции с избирателями посредством социальных сетей. И это СМИ общественные, новые.

Плюс возникает то, что М. Кастельс назвал «беспрецедентная темпоральная мгновенность социальных и культурных событий». При этом власть в сетях сводится к власти дискурса: формируются специфические формы властных отношений, сочетающие зависимость и свободу, демонстрирующие возможность децентрализованной мобилизации (основное назначение властного ресурса). Властное действие здесь основывается на распоряжении информацией.

Перейдем к характеристике отрицательных феноменов блогов и хостингов. Поражает токсичность комментариев про политиков, писателей, деятелей культуры. Будь готов к тому, что о тебе напишут гадость, как бы ты себя ни вел. Итак, претензий три – непрофессионализм, демократизм, оценочность. Пренебрежение грамотностью, произвольные неочевидные трактовки, перемежение приватного с публичным. Блогеров характеризуют развязные оценки – разговорные, с юмором, с языковой игрой, выдающие порой неграмотность авторов, их желчность (токсичность). Показательны языковые особенности комментариев аббревиация,

акронимия, иконичность письма, наличие молодежного и компьютерного сленга. Глубинное усложнение такого общения обусловлено возрастанием интеллектуально-семиотической насыщенности жизни, возможностью для текста мгновенно преодолевать расстояния, трансграничной доставкой сообщений, повсеместным изучением и применением «новой латыни» – базового английского, смешением кириллического и латинского кодов, тенденцией к интерактивности и коммуникативному взаимодействию отправителя и получателя сообщений, мультимедийности и креолизованности такой коммуникации, возможностью длительного сохранения носителей такого общения, публичного их показа, архивирования. Уже при первых исследованиях общения в сети высказывались наблюдения над характером лично-публичной коммуникации в ней (ироничность, агрессивность, аддикция, безграничные игровые возможности при анонимности масок, солипсизм и т.д.).

Как видно, при оскорбительных оценках блогеры не чураются сквернословия.

Показательна оценка информации: *Омерзительная информация. Что за бред. Что за чушь. Царствие им небесное.*

Редка аргументация к общему: *хватит возмущаться. Что правда, то правда. Лучшие бы повнимательнее были бы к пожилым, одиноким актерам.*

Выход к топам:

Виноват развал страны.

Некорректно в нашей стране писать о тяжелом материальном положении актеров. А если в их семьях никто кроме них не работал, это наша вина? В наших семьях все работают, и то мы к черте бедности приближаемся. Шахтеры, сталевары, землепашцы, врачи и учителя список бесконечен. Всю жизнь трудились для блага страны и получили за это фиг, даже без масла. Кто нас пожалеет.

Показательны оценки персонажей и авторов. (О Лиле Брик): *обыкновенная б..ща. прохиндеи...3,14 здатая жєницина. Распушенная, безнравственная, хитрожопая. Да, нет у мужиков чувства брезгливости. Просто жєницина с очень пониженной социальной ответственностью.*

В оценках мы видим и аргументацию к общему, и использование эвфемизма. Это заставляет возвращаться к проблемам косвенной оценки. В полусутоливом споре с Тургеневым и Дружининым о том, кто лучше опишет красоту женщины, Толстой перечеркнул прямолинейные описания женской красоты фразой: «Когда Елена вошла, старцы встали».

Внешне очень неприятный. Перевербован.

(о Лосеве): *Чайковский этому казаку-мудаку, пыли навозной – мещанство? Уж не эта ли срань свиная – русская «элита», аффтэр?*

А кто это? Ну и о чем его нытье и стенания? – стратегия игры в неведение.

Показательна презумпция возможности судить:

(о Лосеве): *А уже много лет спустя тайный монах печатается в журнале «Коммунист». Как это, все-таки, согласовать?*

Вновь обращает на себя внимание оценка информации: *Ничего нового, все дано известно. Информация интересная. Никакие факты про него уже не интересны.*

Показательно угадывание намерений авторов:

Статья явно заказная и хочет из серого волка сделать мягкого и пушистого зайца.

Статья фейковая.

Фамильярность, панибратство, амикошонство регистра общения. В блогах о Евтушенко: *А ведь Бродя ему завидовал за мегапопулярность.*

(о Лосеве): Кто этот дедуля в ермолке? Донской казак? Че-то не очень похож.

(о президенте): Можно сейчас шипеть, кипеть, пердеть, а он президент нашей страны....

Гиперкритичность, агрессивность, оскорбления, оскорбительная ирония:

При обсуждении послужного списка, заявления, действий министра:

Нормальный детективный менеджер.

он ВОР, а это необходимое условие, чтобы попасть в правительство.

Каков поп, такой приход. Уже на протяжении 25 лет.

Ужас.

Плебеи совсем распоясались.

С такой рожей гинеколог?! Да его любая п.да испугается.

Аж мурашишко по телу. Брр (языковая игра, звукопись)

Лижси вышестоящие жопы направо и налево и будешь министром. Тут даже образования не требуется (сниженность, сарказм)

Мурашко, Мудко. Откуда они берутся? Куда делась избирательная система?!
(риторический вопрос)

Гамадрил (оскорбления)

Бандит (оскорбления)

К стенке его надо.

А в их ОПГ можно попасть, только вложив в общак миллиард.

Можно констатировать: виртуальный дискурс – популярное явление, далекое от классической журналистики. Текстовые стратегии связаны с оценочностью, часто с оскорбительным тоном. Это явление представляется не предназначенным для решения социальных проблем, поиска правды, формирования точек зрения. Это больше коммуникация ради коммуникация, виртуальное протезирование дискурса. Обсуждаемое очень существенно в виду поиска современной журналистикой своего нового лица.

Литература

1. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства. АКД. Челябинск, 2005. 24 с
2. Иванов А.Е. Философские и психологические аспекты виртуальной и социальной реальности в их взаимосвязи: Автореф. дисс. ... канд. филос. наук. М.: МГЛУ, 2004. 31 с.
3. Иванов Д.В. Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002. 96 с.

4. Калашникова А.А. Языковая личность в русско-язычном блоге: когнитивно-прагматический аспект. АКД, Ростов-на-Дону, 2011. 19 с.
5. Кастельс М. Власть коммуникации. М.: ВШЭ, 2016. 568 с.
6. Носов Н.А. Манифест виртуалистики. М.: Путь, 2001. Вып. 15. 17 с.
7. Палкова А.В. Лексический курс носителей немецкого языка – пользователей Интернета КД М., 2005. 200 с.
8. Почепцов Г.Г. Революция.COM.основы протестной инженерии: Европа, 2005. 532 с.
9. Семенов Е.Е. Виртуальная сетевая парадигма политической активности // Власть. 2013. Т. 21. №4. С. 34-38.
10. Силаева В.Л. Подмена реальности как социокультурный механизм виртуализации общества: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.30 с.
11. Трофимова Г.Н., Дерябина С.А., Микова С.С. Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура. 2018.
12. Пермякова Н.С. Своеобразие языка чата как специфической формы интернет-коммуникации // Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура. 2020. С. 229-233.
13. Bühl A. Die virtuelle Gesellschaft des 21. Jahrhunderts: sozialer Wandel im digitalen Zeitalter. Springer-Verlag, 2000.
14. Kroker A., Weinstein M. A. Data trash: The theory of the virtual class. New World Perspectives, 1994.
15. Rheingold H. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. 1993. Режим доступа: <http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html>

© Бушев А.Б., 2021